
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 321

DOI 10.5281/zenodo.15189408

Доктуут А.А.

Доктуут Азиана Артуровна, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, 630102, Новосибирск, Нижегородская улица, 6. E-mail: Uspunool94@bk.ru.

Формирование профессиональной этики государственной службы в субъекте РФ (на примере Республики Тыва)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной этики государственных служащих в субъекте Российской Федерации, на примере Республики Тыва. Обосновывается необходимость повышения эффективности государственной службы и укрепления доверия граждан к органам власти. Анализируются особенности нормативно-правовой базы, регулирующей этические нормы поведения государственных служащих в регионе, проблемы развития этики государственных служащих в Республике Тыва. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по совершенствованию системы формирования профессиональной этики государственных служащих в Республике Тыва.

Ключевые слова: этика, государственная служба, государственные служащие, стандарты, органы власти, должностное лицо, конфликт интересов.

Doktuut A.A.

Doktuut Aziana Arturovna, Siberian Institute of Management – RANEPА Branch, Russia, 630102, Novosibirsk, Nizhegorodskaya Street, 6. E-mail: Uspunool94@bk.ru.

Formation of professional ethics of public service in the subject of the Russian Federation (on the example of the Republic of Tuva)

Abstract. The article discusses the issues of the formation of professional ethics of civil servants in the subject of the Russian Federation, using the example of the Republic of Tuva. The necessity of increasing the efficiency of the civil service and strengthening the trust of citizens in the authorities is substantiated. The article analyzes the features of the regulatory framework governing the ethical standards of conduct of civil servants in the region, the problems of the

development of ethics of civil servants in the Republic of Tuva. Based on the analysis, recommendations are proposed for improving the system of formation of professional ethics of civil servants in the Republic of Tuva.

Key words: ethics, public service, civil servants, standards, authorities, official, conflict of interests.

В современной России на федеральном и региональном уровне в основном разработаны правовые механизмы формирования профессиональной культуры государственной службы. В то же время остается ряд вопросов (такие, как координация управления формированием и развитием профессиональной культуры государственной службы на федеральном и региональном уровнях, развития института парламентского контроля и др.), которые требуют своего дальнейшего изучения [2, с. 519].

Актуальность формирования профессиональной этики государственного служащего в субъекте Российской Федерации, в частности, в Республике Тыва, обусловлена рядом факторов, имеющих как общероссийский, так и региональный характер. В условиях динамично развивающегося общества и возрастающих требований к эффективности и прозрачности государственного управления, соблюдение этических норм становится не просто желательным, а необходимым условием успешного функционирования государственной власти. Этика государственного служащего является важным инструментом повышения эффективности работы органов государственной власти. Соблюдение этических принципов, таких как объективность, беспристрастность, добросовестность и ответственность, способствует принятию обоснованных и справедливых решений, рациональному использованию ресурсов и улучшению качества предоставляемых государственных услуг.

Республика Тыва характеризуется сложной социально-экономической ситуацией, высоким уровнем безработицы и бедности, а также сохраняющимися традиционными укладами жизни. В этих условиях особенно важна честность, справедливость и социальная ответствен-

ность государственных служащих, направленная на улучшение благосостояния населения и обеспечение равного доступа к государственным услугам [4].

Профессиональная этика как часть общей этической теории отличается прикладным характером. Одна из ее важнейших задач - конкретизация общих этических регуляторов практической деятельности человека, связанной с профессией. Основным моментом нравственной оценки профессиональной деятельности и личности сотрудника является профессионализм, включающий в себя моральный облик специалиста, понимание и выполнение требований профессиональной этики, умение руководствоваться универсальными и профессиональными моральными стандартами. Сегодня, в условиях трансформации общества, профессиональная этика становится теоретической основой развития нравственной культуры человека [1, с. 563].

Этика государственных и муниципальных служащих характеризуется рядом необходимых параметров (принципов):

1. Цивилизованность. Соблюдение общепринятых правил поведения; честность, неспособность совершать низкие, аморальные, антиобщественные поступки.

2. Объективность. При защите интересов общества и граждан, заключении договоров, назначении граждан (служащих) на различные должности или награждении государственные и муниципальные служащие должны основывать свой выбор исключительно на своих профессиональных качествах и заслугах.

3. Ответственность. Государственные и местные должностные лица несут публичную ответственность за свои решения и действия и должны соблюдать и уважать профессиональные этические и мо-

ральные нормы, принятые в общественной и частной жизни [4, с. 98].

4. Раскрытие информации. Решения и действия органов государственной власти и местного самоуправления должны быть открыты для общественного контроля. Если того требуют общественные интересы, должностные лица местных органов власти должны полностью объяснять и сообщать о своих решениях [6, с. 132].

5. Профессионализм. Хорошее знание своей профессии. Признание профессионализма может быть как объективным (например, признание коллегами и общественностью способности человека достичь желаемого результата и его способности выбирать наиболее разумные пути и средства для его достижения), так и субъективным (например, уверенность

в своих профессиональных способностях) [5, с. 70].

Современное состояние деятельности в области развития этики государственной службы в Республике Тыва характеризуется комплексом мер, направленных на повышение профессионализма, ответственности и добросовестности государственных служащих. В Республике Тыва действует ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы этики и служебного поведения государственных служащих. Эти документы устанавливают общие принципы этики, требования к поведению на службе и во внеслужебное время, а также ответственность за нарушение этических норм. Например, Указ Главы Республики Тыва от 11 мая 2011 года № 70 «О Кодексе этики и поведения государственных гражданских служащих Республики Тыва».

Таблица 1. Примеры мероприятий, проведенных в Республике Тыва по обучению и повышению квалификации государственных служащих по вопросам этики

№ п/п	Наименование мероприятия (форма обучения)	Организатор	Ключевые темы/вопросы, рассмотренные на мероприятии	Рекомендации по улучшению
1	Семинар «Этика государственной службы»	Министерство труда и социальной политики РТ	Основные принципы этики, Кодекс этики госслужащего, предотвращение конфликта интересов	Увеличить количество практических кейсов и дискуссий
2	Курс повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах власти»	Институт повышения квалификации ТувГУ	Правовые основы противодействия коррупции, выявление и предотвращение коррупционных рисков, ответственность за коррупционные правонарушения	Включить модуль по использованию цифровых технологий в борьбе с коррупцией
3	Тренинг «Урегулирование конфликта интересов на государственной службе»	Правительство РТ	Понятие и виды конфликта интересов, порядок уведомления о возникновении конфликта интересов, меры по предотвращению и урегулированию	Разработать методические рекомендации и памятки для госслужащих

Регулярно проводятся мероприятия по обучению и повышению квалификации государственных служащих по вопросам этики, противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. В рамках этих мероприятий рассматриваются конкретные ситуации и примеры из практики, а также обсуждаются способы предотвращения нарушений этических норм. Важным направлением деятельности является взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой информации и гражданами в целях повышения прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов. Проводятся консультации, общественные обсуждения и другие мероприятия, направленные на укрепление доверия к государственной службе.

Развитие этики государственной службы является ключевым фактором повышения доверия общества к власти, эффективности государственного управления и снижения коррупционных рисков. В Республике Тыва, как и в других регионах России, вопросам этики уделяется внимание, однако существуют определенные проблемы, препятствующие полноценному формированию этичной и ответственной государственной службы. Одной из наиболее существенных проблем является отсутствие единого, централизованного органа, наделенного полномочиями по координации и контролю за соблюдением этических норм государственными служащими.

В настоящее время вопросы этики в госслужбе в Республике Тыва рассредоточены между различными ведомствами и комиссиями. Как правило, в каждом органе государственной власти создается комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Однако, отсутствие единого центра, обладающего методологической, контрольной и аналитической функцией, приводит к следующим негативным последствиям:

1) Каждый орган власти разрабатывает и применяет собственные подходы к

этическому регулированию, что приводит к несогласованности и дублированию функций.

2) Различия в толковании и применении этических норм создают неопределенность и возможность для субъективного подхода при оценке поведения государственных служащих.

3) Отсутствие централизованного сбора и анализа информации о нарушениях этических норм затрудняет выявление системных проблем и разработку эффективных мер по их устранению [7, с. 102].

Создание единого органа, ответственного за развитие этики государственной службы в Республике Тыва, позволит решить эти проблемы и повысить эффективность работы по формированию этичной и ответственной государственной службы. Этот орган должен обладать следующими функциями:

1. Разработка и внедрение единых этических стандартов для государственных служащих.

2. Осуществление контроля за соблюдением этических норм.

3. Проведение анализа и оценки эффективности работы по развитию этики в госслужбе.

4. Оказание методической помощи органам государственной власти в вопросах этического регулирования.

5. Организация обучения и повышения квалификации государственных служащих в области этики.

6. Взаимодействие с общественными организациями и экспертами в области этики [3].

Решение проблемы отсутствия единого координирующего органа является важным шагом на пути к созданию эффективной системы этического регулирования в государственной службе Республики Тыва. Это позволит повысить доверие общества к власти, снизить коррупционные риски и обеспечить эффективное и ответственное государственное управление.

Таким образом, необходимо отметить, что несмотря на складывающиеся

основы для формирования профессиональной культуры государственной службы Республики Тыва, необходима дальнейшая работа по укреплению и развитию механизмов и организационных

форм управления профессиональной культурой государственных служащих, в т.ч. путем создания единого координирующего органа в данной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулрагимов И.А. Этика в структуре профессиональной служебной деятельности государственного служащего / И.А. Абдулрагимов, Е.Ю. Небродовская-Мазур // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: сборник научных трудов международных научно-практических конференций, Москва, 07-24 апреля 2023 года / Отв. редакторы: В.П. Вершинин, А.Л. Третьяков. Т. 10. М.: Московский психолого-социальный университет, 2023. С. 563-570.
2. Булычев И.В. Профессиональная этика государственного служащего в российской Федерации // Аллея науки. 2022. Т. 2. № 6(69). С. 519-522.
3. Зозиров Д.А. Профессиональная этика государственного служащего в РФ // Вестник науки. 2020. №10 (31). С. 58-61.
4. Новикова А.А. Управление профессиональной этикой в государственных органах // Государственная служба. 2023. №4 (144). С. 6-10.
5. Титков М.Р. Этика государственного служащего // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. №4-3 (79). С. 143-145.
6. Шестакова Т.С. Особенности этики государственного служащего / Т.С. Шестакова, Е.В. Тарасова // Вестник Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2019. № 14. С. 132-139.
7. Хабдулин А.Б. Система государственной службы в Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2021. № 5(197). С. 102-104.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdulragimov I.A. Etika v strukture professional'noj sluzhebnoj deyatel'nosti gosudar-stvennogo sluzhashchego / I.A. Abdulragimov, E.YU. Nebrodovskaya-Mazur // Aktual'nye proble-my sovremennoj Rossii: psihologiya, pedagogika, ekonomika, upravlenie i pravo: sbornik nauchnyh trudov mezhdunarodnyh nauchno-prakticheskikh konferencij, Moskva, 07-24 aprelya 2023 goda / Otv. redaktory: V.P. Vershinin, A.L. Tret'yakov. T. 10. M.: Moskovskij psiholo-go-social'nyj universitet, 2023. S. 563-570.
2. Bulychev I.V. Professional'naya etika gosudarstvennogo sluzhashchego v rossijskoj Federacii // Alleya nauki. 2022. T. 2. № 6(69). S. 519-522.
3. Zozirov D.A. Professional'naya etika gosudarstvennogo sluzhashchego v RF // Vestnik nauki. 2020. №10 (31). S. 58-61.
4. Novikova A.A. Upravlenie professional'noj etikoj v gosudarstvennyh organah // Gosudar-stvennaya sluzhba. 2023. №4 (144). S. 6-10.
5. Titkov M.R. Etika gosudarstvennogo sluzhashchego // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2023. №4-3 (79). S. 143-145.
6. SHestakova T.S. Osobennosti etiki gosudarstvennogo sluzhashchego / T.S. SHestakova, E.V. Tarasova // Vestnik Kolomenskogo instituta (filiala) Moskovskogo politekhnicheskogo universi-teta. Seriya: Social'no-gumanitarnye nauki. 2019. № 14. S. 132-139.
7. Habdulin A.B. Sistema gosudarstvennoj sluzhby v Rossijskoj Federacii // Agrarnoe i ze-mel'noe pravo. 2021. № 5(197). S. 102-104.

Поступила в редакцию: 10.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.